

VENERE CON DUE AMORINI

PICCINELLI ANDREA DETTO ANDREA DEL BRESCIANINO

(n. 1486 ca. - attivo Firenze e Siena prima metà sec. XVI)

INVENTARIO: 324

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La tavola di Andrea del Brescianino dimostra in particolar modo il collezionismo erudito e ricercato di Scipione Borghese. A lungo ritenuta opera di Andrea del Sarto, la tavoletta era collocata, alla metà del Seicento, nella Stanza delle Veneri, di fronte a quella del tedesco Lucas Cranach il Vecchio. Questa sorta di 'dialogo' vedeva confrontarsi «due Veneri in piedi, quadri lunghi e stretti»: secondo l'allestimento scelto dal cardinal nepote erano accostate due opere di simile soggetto e formato, seppure di stile assolutamente diverso. La nostra *Venere*, solo nel Novecento attribuita ad Andrea del Brescianino, è infatti caratterizzata da quella tipica 'morbidezza' italiana, scultorea e di chiara ispirazione classica. Il carattere statuario viene amplificato dalla finta nicchia architettonica che la incornicia e dalla quale, leggiadramente, la Venere sembra scendere, oltre che dall'infinita gamma di grigi, sapientemente utilizzati dal pittore, che mutano in intonazioni perlate e rosa nell'incarnato. Il riferimento mitologico alla nascita della dea dalla spuma del mare permane nel guscio di conchiglia che ella tiene nella mano destra e nella quale sembra specchiarsi.

Secondo Della Pergola, la tavola del Brescianino potrebbe essere entrata in collezione Borghese attraverso l'eredità del cardinale Antonio Maria Salviati morto nel 1602 (1959, pp. 19-20). L'opera è documentata nel 1650 in *Villa Borghese fuori Porta Pinciana* di Iacomo Manilli con attribuzione ad Andrea del Sarto, che venne ripetuta negli inventari successivi; Platner (1842, p. 292) assegnava la tavola a Domenico Beccafumi, Venturi (1893, pp. 160-161) avvicinava la *Venere* alla mano di Franciabigio mentre Voss proponeva il nome del Puligo (1920, I, p. 160). Il primo a stimarla di Andrea del Brescianino fu Frizzoni (1911-12, p. 267); la tesi venne poi comunemente accolta, a partire da Berenson (1936, p. 98), Longhi (1928, p. 348), De Rinaldis (1948, p. 52). La Coliva vi riconosce quel sincretismo in grado di coniugare alle influenze dei grandi maestri del Rinascimento l'altrettanto complessa maniera di Sodoma e Beccafumi (Coliva 1994, p. 83).

Gabriele De Melis

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650.
- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 292.
- G. Frizzoni, *Three Little-noticed Paintings in Rome*, in "The Burlington Magazine for connoisseurs", XX, 1911-1912, pp. 263-267.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 160.
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, 1920, I, p. 160.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane, I: La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 348.
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Roma 1936, p. 98.
- Mostra del Cinquecento Toscano in Palazzo Strozzi, a cura di G. Poggi, Firenze 1940, p. 114.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 52.
- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese, II*, Roma 1959, pp. 19-20.
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 83.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Roma 2001, p. 238.
- K. Herrmann Fiore, *Roma scopre un tesoro: dalla pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 107.
- B. Hinz, *Lucas Cranach, Andrea del Brescianino: Venere tedesca vs. Venere italiana in Cranach, l'altro Rinascimento*, a cura di Anna Coliva e Bernard Aikema, Milano 2010, pp. 87-97.

English version

VENUS AND TWO CUPIDS

PICCINELLI ANDREA CALLED ANDREA DEL BRESCIANINO

(c. 1486 - active in Florence and Siena, first half of the 16th century)

INVENTORY: 324

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

Andrea del Brescianino's panel is abundant proof of Scipione Borghese's scholarly and sophisticated collecting skills. Long thought to be the work of Andrea del Sarto, the panel was hung, in the mid-seventeenth century, in the Room of the Venuses, opposite that of the German Lucas Cranach the Elder. This sort of 'dialogue' saw 'two Venuses standing, long and narrow pictures' facing each other: according to the arrangement chosen by the cardinal, nephew of Pope Paul V, two works of similar subject and format were placed side by side, though of absolutely different styles. Our *Venus*, only attributed to Andrea del Brescianino in the 20th century, is characterized in fact by that typical Italian sculptural and clearly classically-inspired 'softness'. The statuesque quality of the figure is heightened by the faux architectural niche that frames her and from which the Venus seems to descend gracefully, as well as by the infinite range of greys, so skilfully deployed by the painter, which become pearly and pink hues in the complexion. The mythological allusion to the birth of the goddess from the sea foam is hinted at in the shell she holds in her right hand and in which she seems to be reflected.

According to Della Pergola, the Brescianino panel could have entered the Borghese collection through the legacy of Cardinal Antonio Maria Salviati who died in 1602 (1959, pp. 19-20). The work is documented in 1650 in the *Villa Borghese fuori Porta Pinciana* by Iacomo Manilli with attribution to Andrea del Sarto, which was to recur in later inventories; Platner (1842, p. 292) assigned the panel to Domenico Beccafumi, Venturi (1893, pp. 160-161) saw in the *Venus* to the hand of Franciabigio, while Voss suggested the name of Puligo (1920, I, p. 160). The first to

identify it as being by Andrea del Brescianino was Frizzoni (1911-12, p. 267); this view was later roundly accepted, beginning with Berenson (1936, p. 98), Longhi (1928, p. 348) and De Rinaldis (1948, p. 52). Coliva identified in it a syncretism that could combine the influences of the great masters of the Renaissance with the equally complex manner of Il Sodoma and Beccafumi (Coliva 1994, p. 83).

Gabriele De Melis

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650.
- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 292.
- G. Frizzoni, *Three Little-noticed Paintings in Rome*, in "The Burlington Magazine for connoisseurs", XX, 1911-1912, pp. 263-267.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 160.
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, 1920, I, p. 160.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane, I: La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 348.
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Roma 1936, p. 98.
- Mostra del Cinquecento Toscano in Palazzo Strozzi, a cura di G. Poggi, Firenze 1940, p. 114.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 52.
- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese*, II, Roma 1959, pp. 19-20.
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 83.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Roma 2001, p. 238.
- K. Herrmann Fiore, *Roma scopre un tesoro: dalla pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 107.
- B. Hinz, *Lucas Cranach, Andrea del Brescianino: Venere tedesca vs. Venere italiana in Cranach, l'altro Rinascimento*, a cura di Anna Coliva e Bernard Aikema, Milano 2010, pp. 87-97.

